

Ministry of Education and Science of Ukraine
Kyiv National University of Technologies and Design
Lviv Polytechnic National University
National Academy of Sciences of Ukraine
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry
Joint Stock Company Farmak

CHEMICAL AND BIOPHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES IN 2025

Collection of abstracts of the VII International scientific and practical conference "KyivLvivPharma-2025. Pharmaceutical technology and pharmacology in ensuring active longevity", dedicated to the 95th anniversary of the foundation of KNUTD and specialised XIII scientific and practical conference with international participation of the school of young scientists of Farmak JSC "Science, innovation and quality in modern pharmaceutical manufacture", dedicated to the 100th anniversary of the Farmak company

Tallinn
Nordic Sci Publisher
2026

International Editorial Council: Volodymyr BESSARABOV – Doctor of Technical Sciences, Professor, Director of the L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine, Professor of the Department of Industrial Pharmacy of Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine; Oleksandra OLSHANSKA – Doctor of Science in Economics, Professor, Acting Rector of Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine; Nataliia SHAKHOVSKA – Doctor of Technical Sciences, Professor, Rector of Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Liudmyla HANUSHCHAK-YEFIMENKO – Doctor of Science in Economics, Professor, Vice-Rector for Research and International Cooperation of Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine; Andrii GOY – Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Technical Director of Farmak JSC, Professor of the Department of Industrial Pharmacy of Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine; Piotr WIECZOREK – Professor, Head of the Department of Analytical Chemistry, Opole University, Poland; Vytautas MICKEVICIUS – Professor of the Department of Organic Chemistry, Kaunas University of Technology, Lithuania; Izabela JASICKA-MISIAK – Head of the Department of Pharmacy and Environmental Chemistry, Opole University, Poland; Nahide GÜLŞAH DENİZ – Professor, Division of Organic Chemistry, Vice Head of Chemistry Department of Istanbul University-Cerrahpaşa, Turkey; Teobald KUPKA – Professor of the Faculty of Chemistry and Pharmacy, Opole University, Poland; Michel BALTAS – Research Director University of Paul Sabatier Toulouse, France; Oleksandr KUKHTENKO – Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, Rector of the National Pharmaceutical University, Kharkiv, Ukraine; Oksana DZIUBA – Candidate of Biological Sciences, Scientific Secretary of the Chemistry Department of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Volodymyr SKOROKHODA – Doctor of Technical Sciences, Professor, Director of the Institute of Chemistry and Chemical Technologies of the Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Vira LUBENETS – Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology of the Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Andrii KYTSIA – Doctor of Chemical Sciences, Senior Researcher, Acting Director of the Department of Physical Chemistry of Fossil Fuels of the L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine; Olena KARPENKO – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Chemistry and Biotechnology of Fuel Fossils, Department of Physical Chemistry of Fossil Fuels of the L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine; Viktor KRAVCHENKO – Doctor of Chemical Sciences, Senior Research Fellow, Head of the Department of Nucleophilic Reactions Research of the L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Yosyp OPEIDA – Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of the Department of Heterocyclic Compounds Chemistry of the L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Volodymyr KUCHERENKO – Doctor of Chemical Sciences, Senior Research Fellow, Head of the Coal Chemistry Department of the L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Andriy REDKO – Candidate of Chemical Sciences, Head of the Department of Spectrochemical Research of the L. M. Litvinenko Institute of Physical Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Liubov VAKHITOVA – Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of the Department of Nucleophilic Reactions Research of the L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Tetiana DERKACH – Doctor of Pedagogical Sciences, PhD in Chemistry, Dean of the Faculty of Chemical and Biopharmaceutical Technologies of the Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine; Vladyslav STRASHNYI – Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, Head of the Department of Industrial Pharmacy of the Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine; Svitlana GUREYEVA – Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, Head of Department of technological development of R&D Department of Farmak JSC, Kyiv, Ukraine; Oksana PANYSHEVA – Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Leading Engineer-Technologist of the Department of technological development of the R&D Department of Farmak JSC, Kyiv, Ukraine; Olena ISHCHEENKO – Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Industrial Pharmacy of Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine; Galina KUZMINA – Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Industrial Pharmacy of the Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine; Roman KACHAN – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Industrial Pharmacy of the Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine; Bogdan BURLAKA – Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Drug Technology of Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, Zaporizhzhia, Ukraine; Volodymyr ATAMANIUK – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Chemical Engineerin of the Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Volodymyr DONCHAK – Doctor of Chemical Sciences, Head of the Department of Organic Chemistry of the Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Oleksandr HRYTSENKO – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Chemical Technology of Plastics Processing of the Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Maryna STASEVYCH – Doctor of Chemical Sciences, Professor of the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology of the Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Roksolana KONECHNA – Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor of the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology of the Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Nataliia STADNYTSKA – Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology of the Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Vadym LISOVYI – PhD, Acting Scientific Secretary of the L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine, Assistant of the Department of Industrial Pharmacy of the Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.

Recommended for publication by the Academic Council of the L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine (rec. № 2 of December 29, 2025).

C10 CHEMICAL AND BIOPHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES IN 2025: Collection of abstracts of the VII International scientific and practical conference "KyivLvivPharma-2025. Pharmaceutical technology and pharmacology in ensuring active longevity", dedicated to the 95th anniversary of the foundation of KNUDT and specialised XIII scientific and practical conference with international participation of the school of young scientists of Farmak JSC "Science, innovation and quality in modern pharmaceutical manufacture", dedicated to the 100th anniversary of the Farmak company / for general ed. V. Bessarabov. Tallinn: Nordic Sci Publisher, 2026. 272 p.

ISBN (pdf)

The collection of abstracts is devoted to the current problems of development, research and production of active pharmaceutical ingredients, medicinal and cosmetic products, fundamental and applied physical and organic chemistry, molecular pharmacology and chemogenomics, ecology, toxicology and pharmaceutical technology, technology of polymer and composite materials, marketing research in the field pharmacy and pharmaceutical production organizations, science in ensuring defense capability and post-war reconstruction of the state. The collection contains abstracts of reports that were presented as part of the VII International scientific and practical conference "KyivLvivPharma-2025. Pharmaceutical technology and pharmacology in ensuring active longevity", dedicated to the 95th anniversary of the foundation of KNUDT and specialised XIII scientific and practical conference with international participation of the school of young scientists of Farmak JSC "Science, innovation and quality in modern pharmaceutical manufacture", dedicated to the 100th anniversary of the Farmak company (November 20-21, 2025, Kyiv, Lviv).

UDC 577.24:612.68:615.03:615.1:665.58

ISBN (pdf)

© Authors, 2026

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ У ЛІКУВАННІ РАН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Дмитрів А.З.¹, Комаровська-Порохнявець О.З.¹, Даниленко С.Г.²

¹ Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, e-mail: anastasiia.z.dmytriv@lpnu.ua

² Інститут продовольчих ресурсів Національна академія аграрних наук України

Мета дослідження. Систематизація наявних даних про участь пробіотичних мікроорганізмів у загоєнні ран, дослідження їх антимікробної, протизапальної та імуномодулюючої дії, а також оцінка їх потенціалу в медичних та біотехнологічних втручаннях для лікування хронічних та інфікованих ран.

Матеріали і методи дослідження. Було проведено систематичний огляд найновіших клінічних, експериментальних та *in vitro* звітів з баз даних PubMed, ScienceDirect та MDPI (2015–2024 років). Результати включали кілька родів *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Streptococcus*, *Enterococcus*, *Bacillus* та *Saccharomyces*, присутніх у наступній фазі загоєння ран: гемостаз, запалення, проліферація та ремоделювання. У огляді було підкреслено їхній потенціал щодо пригнічення росту патогенів, зменшення утворення біоплівки, конкуренції за місця адгезії та поживні речовини, генерації антимікробних метаболітів (молочна кислота, реутерин, бактеріоцини, нізін), сприяння ангіогенезу та проліферації фібробластів, регулювання експресії цитокінів (IL-6, IL-10, TNF- α , TGF- β та VEGF).

Результати дослідження. Загоєння ран передбачає багатогранний фізіологічний процес, що відбувається у складній і багатоетапній фізіологічній послідовності стадій, яка варіюється від гемостазу і запалення до проліферації і ремоделювання тканин. Порушення в природному мікріомі і розвиток біоплівки є центральними в патогенезі хронічних ран, тоді як поява антибіотикорезистентності патогенів призводить до багатьох проблем у лікуванні (Bădăluță et al., 2024). Пробіотики є потенційною альтернативою традиційним антибіотикам, оскільки вони мають багатофакторний вплив на мікробіологічні популяції та імунну відповідь організму-господаря. *Lactiplantibacillus plantarum*, *Lacticaseibacillus casei*, *Limosilactobacillus reuteri*, *Lacticaseibacillus rhamnosus* та *Bifidobacterium lactis* належать до пробіотичних штамів, які, як було доведено, пригнічують прозапальні маркери (TNF- α , IL-6, CRP) та активують фактори росту та відновлення (TGF- β , VEGF) для сприяння ангіогенезу та синтезу колагену (Ambrose et al., 2025). Пробіотики активують макрофаги M2 і зменшують окиснювальний стрес в ділянках ран, сприяючи переходу від запалення до проліферативної фази (Cinquini et al., 2025). Клінічні дані також підтверджують ці рекомендації: пероральне введення *L. casei* 431 значно покращило загоєння ран після епізіотомії та зменшило біль (Abdollahpour et al., 2023), а комбінації *L. acidophilus*, *L. fermentum*, *L. casei* та *B. bifidum*

зменшили розмір виразок та покращили біохімічні параметри відновлення при діабетичних виразках стопи (Mohseni et al., 2017). Місцеві препарати, що поєднують *L. plantarum* або *Streptococcus thermophilus*, зменшували бактеріальне навантаження та сприяли грануляції (Tanno et. al, 2021). Аналогічно, інша пробіотична матриця, зокрема кефір, також стимулювала міграцію фібробластів, ангіогенез та синтез колагену в моделях опікових ран мишей (Oryan et al., 2019). Майбутні потенційні застосування включають розробку біоактивних пов'язок для ран з інкапсульованими пробіотиками в біорозкладних біополімерах (наприклад, альгінаті, пектині та хітозані) для клінічних цілей. Ці продукти поєднують біосумісність, ефекти контрольованого вивільнення та властиві антимікробні або пребіотичні властивості, що сприяють збалансованому мікробіому рани та пригнічують інфекції (Matica et al., 2019). Включення пробіотиків і пребіотиків (синбіотиків) посилює імунну індукцію і, в кінцевому підсумку, сприяє повній регенерації епітелію. Ця парадигма добавок виявляється перспективним напрямком у регенеративній медицині та нанобіотехнології.

Висновки. Пробіотики є ефективною біологічною альтернативою антибіотикам у лікуванні гострих і хронічних ран завдяки своїм антимікробним, протизапальним і регенеративним властивостям. Інтеграція штамів *Lactobacillus* і *Bifidobacterium* сприяє ангіогенезу, синтезу колагену та регенерації епітелію. Біоактивні методи лікування ран нового покоління включають місцеві пробіотичні препарати та полімерні пов'язки з інкапсульованими живими культурами. Необхідні додаткові дослідження для розробки стандартизованих клінічних протоколів та вивчення їх синергічної дії з пробіотиками, пребіотиками та біоматеріалами для оптимального загоєння ран.

ВИЗНАЧЕННЯ БУСПІРОНУ У КРОВІ ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ

Галькевич І.Й.

ДНП «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького», кафедра токсикологічної та аналітичної хімії, м. Львів, Україна, e-mail: irynga.galkevych@gmail.com

Буспірон препарат із групи анксиолітиків, застосовують для симптоматичного лікування тривожних станів, що супроводжуються неспокоєм, дратівливістю та психологічною напругою, особливо під час війни в Україні. Відомі випадки гострих отруєнь, викликаних передозуванням буспірону. Тому опрацювання експресних методик визначення буспірону у крові є актуальним.

Мета дослідження: опрацювати умови визначення буспірону в крові при проведенні клініко-токсикологічних досліджень.

Матеріали і методи дослідження. Опрацьовано умови визначення буспірону в сироватці крові та еритроцитарній масі методом ВЕРХ